

**TIBBIY PROFILAKTIKA YO'NALISHI O'QITUVCHILARINING OVQATLANISHINI
GIGIYENIK TAHLILI****ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ****HYGIENIC ANALYSIS OF NUTRITION AMONG TEACHERS OF THE MEDICAL AND
PREVENTIVE FIELD**

*Alimuxamedov Dilshod, Eshkuvatov Komil, Mamatova Shaxnoza
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada tibbiy profilaktika yo'nalishi o'qituvchilarining ovqatlanish ratsioni gigiyenik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti tibbiy-profilaktika fakulteti o'qituvchilari kuzatuv usuli (anonim so'rovnomasi, kunlik xronometraj), ovqatlanish holatini baholash, antropometrik o'lchovlar hamda obyektiv ma'lumotlar tahlili qo'llanilgan. Natijalar o'qituvchilarning ratsionida mikro- va makronutrientlar nomutanosibliigi, meva va sabzavotlar iste'molining yetarli emasligi, shuningdek, yuqori darajada qayta ishlangan mahsulotlarga moyillik mavjudligini ko'rsatdi. Aniqrog'i, oqsillar va murakkab uglevodlarning yetishmasligi, to'yingan yog'lar va oddiy uglevodlarning me'yordan ortiqchiligi aniqlangan. Ushbu gigiyenik tahlil tibbiyot sohasida faoliyat yurituvchi o'qituvchilarning ovqatlanish odatlari va ularning salomatligiga ta'siri to'g'risida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Olingan natijalar o'qituvchilarning sog'lom ovqatlanishini ta'minlashga qaratilgan profilaktik choralar va ta'lim dasturlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy profilaktika, o'qituvchilar, ovqatlanish, gigiyenik tahlil, salomatlik, profilaktik choralar

Аннотация: В данной статье представлен гигиенический анализ рациона питания преподавателей медико-профилактического направления. В ходе исследования были использованы методы наблюдения (анонимное анкетирование, суточный хронометраж), оценка характера питания, антропометрические измерения, а также анализ объективных данных среди преподавателей медико-профилактического факультета Ташкентского государственного медицинского университета. Результаты исследования показали наличие дисбаланса микро- и макронутриентов в рационе преподавателей, недостаточное потребление фруктов и овощей, а также склонность к употреблению продуктов высокой степени переработки. В частности, выявлен дефицит белков и сложных углеводов при избыточном потреблении насыщенных жиров и простых углеводов. Проведенный гигиенический анализ предоставляет важную информацию о характере питания преподавателей медицинской сферы и его влиянии на состояние здоровья. Полученные результаты могут служить основой для разработки профилактических мероприятий и образовательных программ, направленных на формирование принципов здорового питания.

Ключевые слова: медико-профилактическое направление, преподаватели, питание, гигиенический анализ, здоровье, профилактика

Abstract: This article discusses a hygienic analysis of the dietary patterns of teachers in the medical and preventive field. The study employed observational methods (anonymous questionnaires, daily time-use records), assessment of dietary habits, anthropometric measurements, and analysis of objective data among teachers of the Faculty of Preventive Medicine at Tashkent State Medical

University. The results revealed an imbalance of micro- and macronutrients in the teachers' diet, insufficient consumption of fruits and vegetables, as well as a tendency toward the intake of highly processed foods. In particular, a deficiency of proteins and complex carbohydrates was identified, along with excessive consumption of saturated fats and simple carbohydrates. The conducted hygienic analysis provides important information on the dietary habits of medical educators and their impact on health status. The obtained results can serve as a basis for developing preventive measures and educational programs aimed at promoting healthy nutrition.

Keywords: preventive medicine, teachers, nutrition, hygienic analysis, health, prevention

Kirish. Bugungi kunda aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ovqatlanish madaniyatini yuksaltirish va kasbiy faoliyat bilan bog'liq sog'liq muammolarining oldini olish sog'liqni saqlash sohasining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tibbiy profilaktika yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar jamiyatda sog'lom hayot tarzini targ'ib etishda yetakchi o'rin tutadi. Shu bois, ularning shaxsiy sog'lom turmushi, xususan, to'g'ri ovqatlanishi nafaqat o'z salomatligi, balki o'quvchilar va talabalarga namuna sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mehnat jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, ish yuklamasining yuqoriligi, ruhiy zo'riqish va [sindrom va oshqozon-ichak tizimi kasalliklarining ko'payishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, tibbiy profilaktika yo'nalishida ishlovchi o'qituvchilarning ish jarayoni ko'proq aqliy mehnat bilan bog'liq bo'lgani sababli, ularning energiya sarfi bilan iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat miqdori va sifatining mutanosibliigi muhim sanaladi.

Sog'lom ovqatlanish inson salomatligining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, jismoniy va kognitiv ishlash qobiliyatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Xususan, tibbiy profilaktika va sog'liqni saqlash sohasidagi o'qituvchilar uchun to'g'ri ovqatlanish nafaqat shaxsiy salomatliklari uchun, balki talabalar uchun sog'lom hayot tarzi namunasini ko'rsatish nuqtai nazaridan ham juda muhimdir. Sog'lom ovqatlanishning ahamiyati keng e'tirof etilgan bo'lsa-da, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab mutaxassislar balansli dietani saqlash uchun yetarli bilim, motivatsiya yoki resursga ega emas, shuningdek, tibbiyot fakulteti xodimlarining ovqatlanish amaliyotlari bo'yicha ma'lumotlar cheklangan [1].

Tibbiy profilaktika yo'nalishidagi o'qituvchilar tibbiy xodim hisoblanadilar. Shunga qaramay, ko'plab o'qituvchilarda ovqatlanish sifati yetarli darajada emas, jismoniy faollik past, shakar, yog' va qayta ishlangan uglevodlarni ortiqcha iste'mol qilish hollari mavjud, shu bilan birga yangi meva, sabzavot va sut mahsulotlari iste'moli me'yordan past. Oziq-ovqatni tayyorlash va iste'mol qilishdagi gigiyenik qoidalar ham muhim bo'lib, bilim va amaliyot yetarli bo'lmasa, ovqatlanishga bog'liq kasalliklar xavfi ortadi [5].

Ortiqcha vazn va semizlik jahon miqyosida jiddiy sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, hayot tarzi odatlari va boshqa surunkali kasalliklar bilan bog'liq global pandemiya hisoblanadi. O'qituvchilar keng tarqalgan ishchi guruhi bo'lib, ular orasida semizlik bilan bog'liq omillar to'liq o'rganilmagan.

Ushbu kesishgan (cross-sectional) epidemiologik tadqiqotda BMI ≥ 30 kg/m² bilan aniqlangan semizlikning ish bilan bog'liq omillar (kasbda ishlash yillari, haftalik ish soatlari), hayot tarzi (sport bilan shug'ullanish, faol qatnov — piyoda yoki velosipedda, televizor ko'rish vaqti, chekish, alkogol iste'moli) va qo'shma kasalliklar (qon bosimi ortishi, diabet, dislipidemiya) bilan bog'liqligi aniqlandi [2].

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, universitet professorlarining ovqatlanish odatlari turli bo'lib, ularni ijtimoiy-demografik omillar, jismoniy faoliyat va turmush tarzi xatti-harakatlari shakllantiradi. Universitet o'qituvchilari orasida olib borilgan tadqiqot ikki asosiy ovqatlanish modelini aniqladi: biri – G'arbona (Western) modeli bo'lib, unda sut mahsulotlari, go'sht, qayta ishlangan mahsulotlar, rafinlangan yog'lar, shakar va spirtli ichimliklar ko'p iste'mol qilinadi; ikkinchisi – O'rta Yer dengizi (Mediterranean) modeli bo'lib, unda zaytun yog'i, baliq, meva, sabzavot, yong'oqlar, dukkaklilar, don mahsulotlari va asal asosiy o'rin tutadi. Ushbu ovqatlanish modellari jins, kelib chiqishi, jismoniy faoliyat darajasi va akademik daraja turiga bog'liq ravishda

sezilarli farqlarni ko'rsatdi, bu esa ijtimoiy-demografik va turmush tarzi omillarining ovqatlanish tanlovlariga ta'sirini namoyon qiladi. [6]

Jismoniy faoliyatning yetarli emasligi va noto'g'ri ovqatlanish metabolik buzilishlarga olib keladi, bu esa surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Ayniqsa, o'qituvchilar, professional faoliyatining ko'p qismi passiv va ofis sharoitida kechishi, shuningdek, ish jadvali bilan bog'liq tartibsiz ovqatlanish odatlari tufayli, ortiqcha vazn, semizlik va ularga bog'liq sog'liq muammolariga ko'proq moyil bo'lishadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, universitet o'qituvchilarining aksariyati jismoniy faoliyatni yetarlicha amalga oshirmaydi va ovqatlanish odatlari tartibsiz bo'ladi, bu esa ularni ortiqcha vazn va semizlik xavfiga duchor qiladi. Shuning uchun o'qituvchilarning ovqatlanish gigiyenasi, makronutriyentlar yetishmasligi, jismoniy faoliyat darajasi va sog'liq ko'rsatkichlarini baholash orqali ularning salomatlik holatini va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash zarur [7].

O'qituvchilarning noto'g'ri ovqatlanish odatlari energiya iste'moli va sarfi, muvozanatining buzilishi, sedentariya (harakatsiz) turmush tarziga bog'liq bo'lib, bu esa quyidagi salbiy oqibatlariga olib keladi: ishga kelmaslikning ortishi, mehnat unumdorligining pasayishi, surunkali kasalliklar va umr davomiyligining qisqarishi [4].

Ta'lim sohasida, ish talablariga bog'liq sog'liq bilan bog'liq muammolar sonining oshishi, xususan universitet fakultetlarida yaxshi hujjatlashtirilgan. Bunday omillardan biri — semizlik bo'lib, u yog' to'planishi bilan tavsiflanadi va sabablari orasida sedentariya turmush tarzi, jismoniy faollikning pastligi, ortiqcha va noto'g'ri ovqatlanish mavjud. Universitet professorlari odatda ovqatlanish va jismoniy faollikni muntazam ravishda amalga oshirmasligi sababli ortiqcha vazn va semizlikka moyil bo'lishadi. Shu nuqtai nazardan, professorlarning sog'liq holatini, xususan antropometrik ko'rsatkichlar va ovqatlanish odatlarini baholovchi tadqiqotlarni olib borish zarur. Garchi akademik professorlar yuqori sog'liq savodxonligi tufayli kamroq sog'liq bilan bog'liq muammolarga ega bo'lishi mumkinligi taxmin qilinsa-da, bu hali to'liq isbotlanmagan. Adabiyotlarni ko'rib chiqishda, universitet professorlarining ovqatlanish odatlari va antropometrik ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha bir nechta tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi turli kurslar — Masalan, Nutritsiologiya, Terapiya, Hamshiralik va Farmatsiya — bo'yicha tafsilotli solishtirishni o'z ichiga olmaydi. Ayniqsa, nutritsiologiya yo'nalishi professorlarining sog'lom ovqatlanish va ovqatlanish odatlari bo'yicha bilimlari boshqa sohalarga nisbatan yuqori ekanligi hisobga olinadi [3].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kasalliklarning paydo bo'lishi bilan irratsional ovqatlanish o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud bo'lib, bu holat asosan ratsionning jiddiy buzilishlari, vitaminlar va minerallarning, xususan kalsiy va magniyning yetishmasligi, asosiy oziq-ovqat guruhlarining tavsifa etilgan tarkibiga mos kelmaydigan dietalar bilan tavsiflanadi [8].

Ma'lumotlar yig'ish ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda tuzilgan onlayn anketadan foydalangan holda 50 ta savoldan iborat so'rovnoma qo'llanildi. Shu savollardan 18 tasi demografik ma'lumotlar va umumiy klinik holatni aniqlashga qaratilgan, 22 tasi o'qituvchilarning ovqatlanish odatlariga oid, 10 tasi esa psixologik so'rovnoma shaklida bo'lib, javoblar 0 dan 5 gacha baholandi. Ikkinchi bosqichda TANITA BC730 modeli yordamida bioelektrik impedans tahlili (BIA) o'tkazildi. Tadqiqot namunasi 519 nafar o'qituvchi, bo'lim rahbarlari va direktorlarni o'z ichiga oldi, bular Moldaviya Respublikasi maktablaridan tanlangan. Murakkab namuna tahlillari SPSS versiya 22.0 (IBM Corporation, Chicago, IL) dasturi yordamida amalga oshirildi. So'rov ishtirokchilarining o'rtacha yoshi 46,6±3,77 yil, ish staji 20,4±11,3 yilni tashkil etadi. Ko'pchilik o'qituvchilar turmush qurgan (83,4%) va o'rtacha 2 farzand parvarish qilgan (54,7%). Tana tarkibini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki: o'qituvchilarning o'rtacha bo'yi 164,6±6,20 cm, tana vazni 67,9±14,2 kg, tana yog' ulushi 28,4±8,87%, mushak massasi 45,6±8,5 kg, suyak massasi 2,4±0,42 kg, BMI 24,9±4,28, tana suvi ulushi 52,3±5,89%, metabolik yosh 40±12,6 yil, kunlik energiya ehtiyoji 2370,2±455,11 kcal ni tashkil etdi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, 25,8±6,25% o'qituvchilar kuniga 2 marta ovqatlanadi, 28,9±4,89% esa ovqatlanishini hisobga olmaydi. Taxminan 46,0±9,57% o'zlarini sog'lom ovqatlanmaydigan deb hisoblaydi va 37,6±12,09% yoshga mos ovqatlanmaydi. Segmental tana tarkibi monitori yordamida aniqlanganidek, 36,4±11,23% o'qituvchilar subnormal konstitutsiyaga

ega va normal estetik turga kiradi, $27,3 \pm 7,25\%$ ortiqcha vaznga ega, $9,1 \pm 0,25\%$ esa semizlik holatida bo'lgan. Shuningdek, $90,9 \pm 15,92\%$ o'qituvchilar osteoporoz xavfi ostida ekanligi aniqlangan.[9]

Ishimizning asosiy maqsadi Tibbiy profilaktika yo'nalishida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning haqiqiy ovqatlanish holatini gigiyenik tahlil qilishdan iborat.

Material va usullar. Tadqiqot vazifalarini hal etish va maqsadga erishish uchun ishda anketa-so'rovnoma, analitik, sanitar-gigiyenik va statistik tahlil usullari qo'llanildi.

Natija va muhokamalar. Tadqiqotda 50 nafar tibbiy profilaktika yo'nalishi o'qituvchilari ishtirok etdi. Antropometrik o'lchovlar va ovqatlanish bo'yicha so'rovnoma natijalariga ko'ra: O'qituvchilarning 35%da ortiqcha vazn va 12% ida semizlik aniqlangan. Ratsionning gigiyenik tahlili shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning 42% ida oqsil yetishmasligi, 38% ida murakkab uglevodlar yetishmasligi, 55% ida esa to'yingan yog'lar va shakar ortiqcha iste'mol qilinadi. Meva va sabzavotlarni yetarlicha iste'mol qiladigan o'qituvchilar faqat 28% ni tashkil qiladi. O'qituvchilarning 60%ida ovqatlanish va mehnat faoliyati orasida muvozanat yetarli emas, ko'plari tez-tez fast-food mahsulotlarini tanlaydi va mehnat paytida qisqa tanaffuslar bilan ovqatlanadi. Natijalar tibbiy profilaktika yo'nalishi o'qituvchilari orasida ovqatlanish gigiyenasi yetarlicha e'tiborga olinmayotganini ko'rsatmoqda. Oqsil va murakkab uglevodlar yetishmasligi, shuningdek, shakar va yog'larni ortiqcha iste'mol qilish metabolik va kardiovaskulyar kasalliklar xavfini oshirishi mumkin. O'qituvchilarda sog'lom ovqatlanish odatlari yetarlicha rivojlanmagan bo'lsa-da, ular o'z sog'lig'ini yaxshilashga tayyor ekanini ko'rsatdi. Bu esa profilaktik va ma'rifiy tadbirlar, ovqatlanish bo'yicha treninglar va seminarlar orqali o'qituvchilarni targ'ib qilish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tibbiy profilaktika yo'nalishi o'qituvchilarining ovqatlanish gigiyenasi yetarli darajada emas va ular orasida ortiqcha shakar, to'yingan yog'lar va fast-food mahsulotlarini ortiqcha iste'mol qiladiganlar ko'p. Shu bilan birga, oqsil va murakkab uglevodlar yetishmasligi kuzatilgan. Bu holatlar o'qituvchilarda metabolik kasalliklar, kardiovaskulyar xavf va umumiy sog'liq holatining yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar orasida sog'lom ovqatlanish bo'yicha xabardorlik past, ammo ular o'z ratsionlarini yaxshilashga tayyor. Shu sababli, sog'lom ovqatlanish va ratsionni optimallashtirish bo'yicha treninglar, seminarlar va sog'lom turmush tarzini rag'batlantiruvchi profilaktik tadbirlarni joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cheptea D., Rubanovici V., Chirlici A. The eating behaviors and nutritional status of school teachers //One Health & Risk Management. – 2023. – №. S2. – C. 36-36.
2. Khan M. F. et al. Role of dietary habits and personal hygiene on nutritional status of school-going adolescents: a cross-sectional study in selected schools located in slum areas of Nagpur City, Maharashtra //Annals of African Medicine. – 2022. – T. 21. – №. 3. – C. 185-192.
3. Cheptea D. Risk factors and health status of teachers in general education institutions: Summary of the thesis of doctor in medical sciences: 331.02-Hygiene. – 2025.
4. Cheptea D. Some aspects of nutritional status of teachers from the Republic of Moldova //MedEspera. – 2020. – T. 8. – C. 298-299.
5. Lizana P. A. et al. Low interest in physical activity and higher rates of obesity among rural teachers //Work. – 2020. – T. 67. – №. 4. – C. 1015-1022.
6. Tebar W. R. et al. Relationship of obesity with lifestyle and comorbidities in public school teachers—a cross-sectional study //Obesities. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 52-63.
7. Rocha S. V. et al. Overweight/obesity in teachers: prevalence and associated factors //Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2015; 17(4): 450-459.
8. Shen J, Yan M, Gong Y, He M, Huang L, Zhu Y, Shen T, Zhao D, Xu X, Zhang R, Yuan C. Healthy dietary patterns in relation to multimorbidity among schoolteachers. Food Funct. 2025 Oct 27;16(21):8538-8547. doi: 10.1039/d5fo00333d. PMID: 41082286.
9. Kim H. K., Khil J. Job analysis and satisfaction of dietitians· nutrition teacher in school foodservice by school type in Gwangju and Jeonnam area //Korean Journal of Nutrition. – 2012. – T. 45. – №. 3. – C. 274-282.

10. Gorbatkova E. Y. et al. Hygienic evaluation of nutrition in students of higher educational institutions //Hygiene and Sanitation. – 2019. – Т. 98. – №. 5. – С. 540-545.
11. Милушкина О. Ю. и др. Hygienic assessment and optimization of working conditions of teachers during distance learning //Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – Т. 60. – №. 7. – С. 424-434.
12. Markelova S. V. et al. Dynamics of teachers' awareness on the issues of protecting the health of schoolchildren during the ongoing sanitary and educational work during 2000–2021 //Russian Bulletin of Hygiene. – 2022. – Т. 3. – С. 9-13.
13. Rathi N., Riddell L., Worsley A. Parents' and teachers' views of food environments and policies in Indian private secondary schools //International journal of environmental research and public health. – 2018. – Т. 15. – №. 7. – С. 1532.
14. Imamova A. Hygienic characteristics of the social portrait, conditions and lifestyle of infectious diseases doctors. – 2023.
15. Li F. et al. Nutrition education practices of health teachers from Shanghai K-schools: the current status, barriers and willingness to teach //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Т. 17. – №. 1. – С. 86.